

Desafios enfrentados por professores da Educação Básica ao lecionarem para estudantes autistas

Challenges faced by Basic Education teachers when teaching autistic students

Jean Louis Landim Vilela¹ Mauro Sérgio Teixeira de Araújo²

Submetido: 02/03/2026 Aprovado: 01/05/2026 Publicação: 16/05/2026

RESUMO

O processo de inclusão de estudantes com transtornos e deficiências é complexo e frequentemente ocasiona dificuldades para o trabalho docente. Deste modo, este trabalho procurou diagnosticar quais são as maiores dificuldades enfrentadas por professores da Educação Básica ao trabalhar com estudantes que apresentam o Transtorno do Espectro Autista (TEA) inseridos nas salas de aula regulares. Nesta pesquisa de cunho qualitativo, foi aplicado um questionário com dez perguntas, entre questões abertas e fechadas, para um grupo de professores que lecionam diferentes componentes curriculares. As questões abertas foram analisadas e categorizadas permitindo identificar as maiores dificuldades e expectativas de 91 professores da Educação Básica que atuam na rede municipal, estadual, privada e federal de Minas Gerais e São Paulo. Os resultados obtidos permitem concluir que são muitos os desafios dos docentes e os aperfeiçoamentos que a Educação necessita para que estudantes com transtorno ou deficiência se sintam de fato incluídos. Além disso, para que os professores tenham segurança no desenvolvimento de suas atividades foram feitos apontamentos que indicaram a necessidade de se contar com o apoio de recursos didáticos adequados, programas de capacitação e profissionais especializados, compondo um conjunto de importantes elementos capazes de auxiliá-los no enfrentamento dos desafios decorrentes do processo de inclusão.

Palavras-chave: Autismo. Inclusão. Educação Básica. Desafios.

ABSTRACT

The process of including students with disorders and disabilities is complex and often presents challenges for teaching practice. Therefore, this study aimed to diagnose the main difficulties faced by Basic Education teachers when working with students with Autism Spectrum Disorder (ASD) in regular classrooms. This qualitative research involved the application of a questionnaire consisting of ten questions, including both open-ended and closed-ended items, to a group of teachers who teach different subject areas. The open-ended responses were analyzed and categorized, allowing the identification of the main difficulties and expectations of 91 Basic Education teachers working in municipal, state, private, and federal school systems in Minas Gerais and São Paulo.

The results indicate that teachers face numerous challenges, as well as highlight the need for improvements in the educational system to ensure that students with disorders or disabilities feel genuinely included. Furthermore, to enable teachers to carry out their activities with confidence, the study points to the necessity of adequate teaching resources, professional development programs, and specialized support staff, forming a set of essential elements to assist them in addressing the challenges inherent to the inclusion process.

Keywords: Autism. Inclusion. Basic Education. Challenges.

¹ Mestrado pela Universidade Federal de Alfenas na área de Ensino de Física, Doutorado na Universidade Cruzeiro do Sul – SP em Ensino de Ciências e Matemática e Pós-Doutorado na Universidade Cruzeiro do Sul – SP. vilelandim@hotmail.com

² Mestre e Doutor em Física pela USP. Professor Titular e pesquisador da Universidade Cruzeiro do Sul. mstaraujo@uol.com.br

1. Introdução

As necessidades e desafios da Educação têm demandado dos professores novas características e competências para que possam ter êxito em suas atividades, sendo preciso que suas abordagens favoreçam a atribuição de significados aos conteúdos trabalhados e que valorizem os problemas reais que seus estudantes enfrentam em suas vidas. Entre os problemas enfrentados pelos professores podemos destacar a falta de auxílio oferecida pela família no acompanhamento dos estudos, a indisciplina, fragilidade na leitura e interpretação de textos por parte dos estudantes e, em situações cada vez mais frequentes, a presença de estudantes que apresentam algum tipo de transtorno de neurodesenvolvimento, afetando o seu processo de aprendizagem, como Autismo, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), deficiência intelectual, dislexia, síndrome de *Down*, dentre outros. Na maioria destas situações o professor se vê sem o apoio mínimo necessário para o desenvolvimento de suas atividades.

Dessa forma, cabe a toda comunidade escolar um trabalho conjunto para que sejam encontradas soluções adequadas para essas dificuldades vivenciadas em sala de aula, principalmente para o caso dos estudantes com transtornos ou deficiências.

No ano de 2015 foi sancionada a Lei 13.146 conhecida como Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Brasil, 2015), que estabelece e assegura ao poder público a responsabilidade de ofertar, acompanhar e avaliar a educação inclusiva, contribuindo para o efetivo desenvolvimento e aprendizagem do estudante com deficiência (Laplane, 2016).

Portanto, integrar estes estudantes nas salas de aula constitui grande desafio, exigindo mudanças de atitudes dos professores, gestores, familiares e demais envolvidos com a Educação, visto que todos precisam enxergar aquele estudante de outra maneira, respeitando suas particularidades e criando mecanismos para que possam adquirir os conhecimentos abordados nos ambientes escolares (Baptista, 2011).

O processo de inclusão de estudantes com transtornos ou deficiências é complexo e dificulta o trabalho docente pela ausência de recursos, falta de capacitação docente ou profissionais especializados para atender esses estudantes. Para Sant'Ana (2005), as dificuldades enfrentadas pelos professores afetam o comportamento e a aprendizagem de todos os estudantes, com ou sem deficiência.

Diante do exposto, o presente trabalho apresenta como objetivo central diagnosticar quais são as maiores dificuldades enfrentadas por professores da Educação Básica ao trabalhar com estudantes que apresentam o Transtorno do Espectro Autistas (TEA), inseridos nas salas de

aula regulares, empregando um questionário aplicado a 91 docentes de escolas públicas e privadas e que lecionam conteúdos de diferentes componentes curriculares.

Destacamos que a pesquisa procurou identificar além das dificuldades apontadas pelos professores, possíveis soluções que os mesmos consideraram importantes para amenizar seus desafios cotidianos, bem como sugestões relacionadas ao bom desenvolvimento das aulas.

Os dados obtidos nesta pesquisa foram processados pela Análise do Conteúdo de Bardin (2010), conferindo um caráter qualitativo à esta investigação que buscou trabalhar com interpretações dos fenômenos estudados.

2. Desafios enfrentados pelos professores atualmente

Atualmente, a profissão docente requer, além do conhecimento dos conteúdos específicos, disponibilidade para adaptações, mudanças, interesse em trabalhar com novas metodologias e formação continuada. De acordo com Umbellino e Ciriaco (2018), o trabalho docente é um processo complexo de formação e desafios diários, demandando transformações e construção de novas experiências.

A falta de investimentos nas escolas é outro desafio enfrentado pelos professores, pois gera falta de material didático adequado, ausência de espaços para aulas práticas e carência de recursos tecnológicos, fatores que podem desmotivar os estudantes e tornarem as aulas menos atrativas.

A utilização da Tecnologia como recurso pedagógico pode amenizar a dificuldade que o professor tem em atrair a atenção de seus estudantes, gerando maior interação e participação, ainda que seja um desafio, pois o docente precisa apresentar para seus estudantes a utilidade pedagógica dos dispositivos e aguçar seu interesse. Nesse sentido, Ramos (2012, p. 8) aponta que “as tecnologias usadas pelos professores durante as aulas podem ajudar a estabelecer um elo entre conhecimentos acadêmicos com os adquiridos e vivenciados pelos estudantes”, contribuindo para um melhor desempenho dos discentes.

Outro ponto negativo é a desvalorização da atividade docente, com pouco reconhecimento do trabalho realizado e salários aquém da expectativa do profissional, ocasionado desinteresse por práticas pedagógicas inovadoras. Adachi (2009, p. 61) enfatiza que “baixo prestígio da profissão, baixos salários, currículos inchados, repetitivos e desarticulados, distanciamento entre teoria e prática” são fatores que precisam ser analisados e enfrentados para que se possa ampliar a qualidade da educação no país.

Para superar o desinteresse e a insegurança dos estudantes que apresentam transtornos ou deficiências é importante que o docente identifique novos paradigmas educacionais, adotando

uma postura mais flexível e inclusiva para que possa minimizar os problemas que afetam estes estudantes (Vilela e Araújo, 2022).

Caminhos alternativos envolvem aperfeiçoamento das atividades formativas, emprego de metodologias diferenciadas, escolha de conteúdos adequados e uso de avaliações diversificadas. Mercado e Fumes (2017, p. 4-5) afirmam que “a Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva requer um repensar da escola frente aos novos paradigmas, contestando as fronteiras entre o regular e o especial”.

Portanto, a efetivação da inclusão depende, sobretudo, da adequação pedagógica, exigindo maior preparo dos professores, elaboração de materiais adaptados, tempo para planejamento das atividades, suporte institucional e, acima de tudo, uma mudança de mentalidade que reconheça o aluno que apresenta algum tipo de transtorno ou deficiência como detentor de seus direitos e preparados para obterem sua aprendizagem, e não como uma exceção a ser tolerada (Silva *et al.*, 2026).

3. Estudantes com transtornos ou deficiências e o ambiente escolar

A inserção de estudantes que apresentam algum tipo de transtorno ou deficiência requer adaptações e suporte para que se sintam seguros, confiantes e tenham interesse pelas aulas. Vilela e Araújo (2024) apontam que estes estudantes necessitam de um ambiente escolar acolhedor e que o faça superar suas limitações, permitindo que criem elos com seus professores e colegas de turma.

Nos dias atuais é muito comum o convívio com diferentes transtornos ou deficiências no ambiente escolar, havendo estudantes autistas, com TDAH, com deficiência auditiva, visual, intelectual ou deficiência física, demandando da comunidade escolar adaptações que tornem o espaço escolar agradável e seguro. Diante disso, é importante que a escola esteja preparada e reconheça as limitações desses estudantes, respeitando e valorizando a diversidade, garantindo as mesmas condições para todos e levando em consideração suas necessidades (Lúcio, 2021).

Porém, o respaldo que esses estudantes necessitam nem sempre é possível, pois as escolas não conseguem oferecer o atendimento e o suporte que cada modalidade de transtorno ou deficiência requer, como um professor de apoio para o estudante autista, de um interprete de libras para aqueles que apresentam deficiência auditiva ou de espaços adaptados para os estudantes cegos. Além disso, há falta de materiais e atividades diferenciadas que atendam todas as necessidades.

Outro fator que merece destaque é a preparação do professor para orientar e ajudar estes estudantes, sendo destacado por Silva (2019, p. 7) que “os professores são formados para educar

pessoas sem transtornos ou deficiências e se deparam no dia a dia com estudantes com os quais não sabem lidar”, o que compromete a aprendizagem e o interesse dos estudantes pela aquisição do conhecimento.

Manter a família próxima da escola, dialogando, oferecendo suporte e apoio é outro ponto importante. É fundamental haver proximidade entre família e escola para que se consolide a aprendizagem dos estudantes, ou seja, “o papel de participação da família na escola fortalece o ensino aprendizagem, pois com a participação da família, a escola poderá contar com o apoio dos pais e responsáveis para um maior desenvolvimento intelectual e social dos estudantes” (Souza e Benício, 2022, p. 13).

4. Estudantes Autistas no ambiente escolar

Neste trabalho iremos enfatizar estudantes que apresentam o Transtorno do Espectro Autista (TEA), constituindo este o nosso foco investigativo, visando oferecer suportes aos docentes que lecionam para este público estudantil.

Entre os respaldos que o poder público oferece ao estudante autista destacamos a Lei Berenice Piana (12.764/2012), a Lei Brasileira de Inclusão (13.146/2015) e a Lei Romeo Mion (13.977/2020), que asseguram aos autistas benefícios como acesso ao ensino regular tanto em escolas públicas quanto em particulares, incentivo à formação e capacitação de profissionais especializados no atendimento com pessoas com TEA, ofertas de profissionais de apoio escolar, dentre outros direitos (Brasil, 2012, 2015, 2020).

Contudo, ainda há necessidade de ações efetivas que permitam ao estudante diagnosticado com autismo se sentir confiante e com respaldo no ambiente escolar, pois dentre as características mais peculiares de uma pessoa com autismo temos a ausência da interação social, a falta de foco no professor e de entender sinais, fazer amizades e interagir com outras pessoas (Soares, 2019).

Corroborando, Nascimento e Borges (2021) afirmam que dificuldade de comunicação, atrasos no desenvolvimento cognitivo e dificuldade de concentração e socialização prejudicam a interação dos estudantes com TEA na sala de aula, gerando problemas de aprendizagem. Nesse contexto, é fundamental que o professor mantenha contato visual com o estudante autista, utilize linguagem simples e direta e trabalhe com recursos que despertem seu interesse, como imagens, desenhos, músicas e aplicativos, criando um ambiente mais acolhedor (Barberini, 2016).

Enfim, propor atividades em que os conteúdos são abordados de forma contextualiza e interdisciplinar, utilizando estratégias e recursos didáticos diferenciados, favorecerá ao autista ser protagonista na construção do seu conhecimento, estimulando seu interesse pelas aulas.

Procedimentos metodológicos

Nesta pesquisa de cunho qualitativo buscamos produzir um conhecimento aprofundado acerca do objeto estudado, permitindo verificar, em situação real de ensino, mudanças no processo educacional que está sendo construído (Prodanov e Freitas, 2013). A pesquisa envolveu 91 professores da Educação Básica que atuam na rede municipal, estadual, privada e federal de Minas Gerais e São Paulo. A confecção do questionário empregou o *Google* formulários, um recurso disponível de forma gratuita e que necessita apenas de uma conta de e-mail da *Google*.

As áreas de conhecimento lecionadas pelos professores envolvidos nesta pesquisa foram variadas, englobando desde de Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática, havendo ainda professores que lecionam para as séries iniciais do Ensino Fundamental I.

Após a criação do questionário foi gerado e enviado um *link* aos professores através de grupos de *Whatsapp* ou compartilhado pelos professores com outros colegas de profissão, solicitando que participassem da pesquisa. Todas as respostas fornecidas ficam armazenadas na nuvem e o aplicador do questionário podia acessá-las pela conta de e-mail cadastrada, procurando pela ferramenta formulários. Os professores tiveram 10 dias para responderem e não era necessário se identificarem, possibilitando maior liberdade para se manifestarem.

O questionário era formado por 10 questões, sendo 6 delas fechadas e 4 abertas. As questões abertas foram analisadas e categorizadas utilizando como aporte teórico a Análise de Conteúdo de Bardin (2010, p. 280), que prevê “as seguintes etapas para a sua condução: organização da análise; categorização; tratamento dos resultados e a interpretação deles”. Para a categorização foi realizada a leitura de todas as respostas e no decorrer da leitura foram identificados os elementos de significado, dando origem à categorias a *posteriori*. Ou seja, as categorias emergiram do processo de análise das respostas às questões abertas, possibilitando ainda a criação de subcategorias.

Das 10 questões analisadas, 8 referiam-se a situações que envolviam estudantes com TEA e o ambiente de sala de aula, as experiências dos professores, suas maiores dificuldades, materiais destinados aos estudantes e suas expectativas. Uma das questões indagou se o entrevistado trabalha em escola pública ou privada e a outra se os docentes tinham conhecimento da Educação Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), vertente que constitui “um caminho promissor capaz de aproximar o universo de conhecimentos escolares da realidade vivenciada pelos estudantes, permitindo que se tornem mais críticos em relação aos diversos problemas que afetam suas vidas” (Vilela e Araújo, 2024, p. 4).

5. Análises e Resultados

A primeira questão tinha como objetivo identificar o tipo de escola onde os participantes da pesquisa ministravam suas aulas. Constatamos que 33 deles trabalham em escolas públicas municipais; 33 em escolas públicas estaduais; 15 em escolas privadas; 9 em escolas públicas e privadas e apenas 1 em escola federal.

O segundo questionamento indagou se os professores trabalham ou já trabalharam com estudantes autistas. Do total de participantes, 90 deles disseram que sim e apenas 1 deles respondeu que não.

A terceira pergunta indagava se a escola que o professor trabalhava oferecia suporte para que eles trabalhassem com estudantes autistas ou qualquer outro transtorno ou deficiência e quais eram esses suportes? A maioria dos entrevistados disse que sim, mesmo que o suporte fosse pequeno, em um total de 81 respostas. Os dez demais disseram que não percebiam suportes para suas atividades.

A tabela 1, a seguir, representa as categorias e subcategorias que emergiram das respostas dos professores para os suportes oferecidos.

Tabela 1 – Suporte oferecido pelas escolas para estudantes com TEA

Categorias	Subcategorias	Respostas	Total
Apoio pedagógico	Professor de apoio	34	63
	Material adaptado	13	
	Relatório dos estudantes e acompanhamento durante as avaliações	08	
	Formação continuada dos docentes	04	
	Suporte da gestão escolar	03	
	Currículo diferenciado	01	
Espaço físico diferenciado	Sala de recursos multifuncionais	13	13
Acompanhamento de especialistas	Psicólogo	08	08
Não possui	Nenhum	10	10

Fonte: Dados da pesquisa.

A primeira categoria se refere às ações pedagógicas que as escolas oferecem aos estudantes diagnosticados com autismo e que apresentam laudo médico, exigência para que suportes sejam oferecidos. O professor de apoio é o caso mais comum na opinião de 34 professores, indicando necessidade de uma pessoa para acompanhar e auxiliar esses estudantes.

Barbosa, Peres e Przylepa (2020) destacam que o professor de apoio tem papel de contribuir com o desenvolvimento do estudante, criando um elo com o professor regente para que ele possa auxiliar na adaptação dos conteúdos e metodologias de ensino. No mesmo sentido, Sanini e Bosa (2015) enfatizam que a percepção do professor acerca do apoio recebido da escola em termos de profissionais especializados e coordenação tende a influenciar a sua postura em relação ao aluno com TEA.

Outro ponto destacado é a confecção de materiais adaptados para facilitar a compreensão do conteúdo abordado, em um total de 13 respostas. Nesse caso foram citados jogos, caça palavras, listas de exercícios com questionamentos objetivos, imagens, desenhos, dentre outros. É importante salientar que o professor precisa saber preparar esses materiais adaptados, de modo a atender as expectativas dos estudantes, despertando seu interesse em realizar a atividade. Portanto, enfatizamos que “materiais pedagógicos que auxiliam na promoção da aprendizagem, eliminando barreiras que impedem a plena participação dos estudantes, com autonomia e independência, no ambiente educacional e social” (Brasil, 2012, p.7) contribuem para o desenvolvimento e interesse pelas aulas.

Além desse apoio pedagógico, 8 professores mencionaram que suas escolas elaboram relatórios dos estudantes com autismo para encaminhamento aos profissionais que os acompanham (psicólogos e médicos) e para arquivamento na pasta de documentação do estudante, além do acompanhamento nas avaliações por um professor leitor que garanta foco e concentração nesta atividade.

A formação continuada dos docentes através de cursos, palestras e materiais de suporte, foi um ponto citado por 4 professores, representando um recurso relevante para nortear sua atividade docente e orientar seus estudantes. Falcão (2020, p. 44) destaca que: “A busca por uma formação contínua de qualidade, não apenas melhora o desempenho profissional, mas também possibilita mais propriedade e domínio para enfrentar as adversidades que a educação sofre por conta das pressões das políticas neoliberais”.

O suporte dos gestores, nesse caso Coordenação e Direção das escolas, foi citado por 3 professores, apontando que é importante essa ajuda para gerar segurança e confiança no trabalho desenvolvido. Finalizando a primeira categoria, apenas 1 professor citou que sua escola apresenta um currículo diferenciado para o estudante autista.

A segunda categoria diz respeito ao espaço físico diferenciado como suporte para os estudantes com transtornos, sendo a única subcategoria citada a sala de recursos multifuncionais por 13 professores. Este espaço possui equipamentos e materiais didáticos voltados para o Atendimento Educacional Especializado (AEE), destinado a estudantes que apresentam algum

tipo de transtorno ou deficiência. Ele não substitui a sala de aula regular, podendo ser utilizada em outro turno, diferente daquele que o estudante está frequentando as aulas regulares.

O acompanhamento por uma pessoa especializada, no caso o psicólogo, foi apontado por 8 professores. Esse suporte oferecido pelas escolas auxilia além do estudante com deficiência os seus familiares, possibilitando o encaminhamento, caso necessário, para outros profissionais que possam complementar o trabalho desenvolvido pela família e a escola.

E, por último, 10 docentes citaram que na escola em que eles trabalham não existe nenhum suporte, acompanhamento ou qualquer ajuda aos estudantes autistas que estão matriculados. Certamente esta falta de apoio dificulta bastante o trabalho docente e compromete a aprendizagem destes estudantes.

No quarto questionamento foi indagado aos professores se eles trabalharam ou trabalham com estudantes autistas e quais foram suas maiores dificuldades durante as aulas. A análise das respostas permitiu elaborar a Tabela 2 a seguir.

Ao analisarmos a quarta questão, a primeira categoria que emergiu das respostas dos professores diz respeito a dificuldade dos estudantes em focarem e se concentrarem durante as aulas. O ponto mais apontado diz respeito ao interesse pelas aulas, 15 respostas; seguido da dificuldade de os estudantes compreenderem os conteúdos trabalhados, 12 respostas.

Tabela 2 – Dificuldades durante as aulas ao trabalhar com estudantes com TEA

Categorias	Subcategorias	Respostas	Total
Foco e concentração	Interesse pelas aulas	15	39
	O estudante compreender o professor	12	
	Colaboração dos colegas	06	
	Desenvolver habilidades necessárias	06	
Material didático	Ausência de materiais	16	30
	Adaptar atividades	14	
Suporte para os estudantes com TEA	Atenção necessária	13	18
	Número de estudantes em sala	03	
	Apoio de outro professor	02	
Relacionamento	Socialização	11	11
Não possui	Nenhuma	05	05

Fonte: Dados da pesquisa.

A falta de colaboração dos colegas durante as aulas, no sentido de conversa, brincadeiras inadequadas, atrapalhando o foco do estudante que apresenta o TEA, foi identificada em 6 apontamentos, enquanto a dificuldade de desenvolver habilidades necessárias para consolidar a aquisição do conhecimento também foi destacada por 6 professores. Para Camargo *et al.* (2020, p.

6) “as dificuldades do estudante com TEA em engajar-se em uma atividade escolar pode estar fortemente atrelada a características do transtorno que são relacionadas, por exemplo, a interesses restritos e à inflexibilidade para engajar-se em tarefas não preferidas”.

A categoria Material didático foi outro ponto levantado pelos professores que manifestaram haver ausência do material didático adequado aos estudantes com TEA, sendo este aspecto apontado por 16 professores entrevistados. Na sequência constatamos em 14 relatos que os professores sentem dificuldades em adaptar as atividades ou criá-las visando aos estudantes com TEA. O quadro 1 representa relatos de alguns professores participantes da pesquisa, sendo utilizada a letra “P” para designar a fala dos professores.

Outra dificuldade citada diz respeito ao suporte que os professores gostariam de fornecer aos estudantes com TEA e muitas vezes não conseguem. Dentre os itens levantados, a maior preocupação é em relação a atenção que este estudante necessita, mas que por fatores como, por exemplo, o grande número de estudante em sala, não é possível oferecer. Esse item foi apontado por 13 pessoas, reforçando que o suporte e a orientação para estudantes com qualquer transtorno de neurodesenvolvimento ou deficiência são importantes para o seu desenvolvimento.

Quadro 1 – Apontamentos sobre as dificuldades relacionadas a ausência de material didático para apoiar os estudantes com TEA.

P ₁	<i>O meu maior desafio é obter atividades específicas e materiais adequados para o melhor desenvolvimento do estudante.</i>
P ₂	<i>Considero que a adaptar os materiais e conteúdo das aulas, principalmente no Ensino Médio, requer muito trabalho e dedicação.</i>
P ₃	<i>Tenho dificuldades em planejar e montar materiais adaptados que consigam despertar o desenvolvimento cognitivo dos mesmos. Além de ser muito difícil em aulas de 50 minutos avaliar os estudantes autistas e reconhecer o seu desenvolvimento.</i>
P ₄	<i>O mais complicado é conseguir material adaptado, principalmente de Ciências da Natureza. Tem momentos que fico perdida nas aulas, sem saber como ajudar meu estudante autista.</i>
P ₅	<i>Quando eu preciso organizar uma atividade diferente para meus estudantes que apresentam alguma deficiência sempre peço ajuda a uma amiga que já possui experiência nessa área, confesso que tenho muita dificuldade.</i>

Fonte: Dados da pesquisa.

Frequentemente a ajuda é prejudicada pelo elevado número de estudantes em sala, uma preocupação apontada por 3 professores, tornando inviável um atendimento de melhor qualidade. Nesse caso, uma solução seria contar com apoio de outro profissional durante as aulas, aspecto citado por 2 entrevistados, permitindo maior liberdade para o professor suprir as demandas da turma.

A aproximação entre professor e estudante é outra dificuldade relatada por 11 participantes da pesquisa, pois estudantes com autismo se comunicam muito pouco, possuem poucos amigos e costumam ter dificuldade de interagir com o professor. Gracio *et al.* (2025, p. 8) reforçam essas características ao salientarem que “pessoas com TEA têm dificuldade de

interpretar os sinais sociais e as intenções dos outros de modo que não conseguem distinguir corretamente algumas situações no ambiente em que estão”.

Finalizando, 5 professores sinalizaram que não possuem nenhuma dificuldade e conseguem ministrar suas aulas sem maiores problemas, sendo uma minoria no universo investigado. Os apontamentos no Quadro 2 exemplificam as dificuldades que os professores encontram ao trabalhar com o estudante com TEA.

Quadro 2 – Relatos da falta de interação e socialização dos estudantes com TEA

P ₆	<i>A dificuldade maior é fazer com que eles tenham um relacionamento melhor com os colegas de sala, incluindo e fazendo eles se socializarem mais.</i>
P ₇	<i>Os estudantes que apresentam o TEA têm dificuldade de concentrar e focar na aula. A indiferença, a demonstração afetiva e a falta de interação com os colegas de sala é algo bem complicado de lidar.</i>
P ₈	<i>Interagir com esses estudantes é algo que não consigo e na elaboração de materiais que atenda as necessidades deles.</i>
P ₉	<i>O cuidado com as palavras e atitudes, para que o estudante entenda corretamente os conteúdos e também possa interagir com os colegas sem conflitos.</i>
P ₁₀	<i>Infelizmente não consigo perceber se as minhas aulas agradam eles, quando estou falando, olho para eles, tento ver se existe alguma expressão de satisfação ou insatisfação, mas não consigo perceber.</i>

Fonte: Dados da pesquisa.

Na quinta pergunta indagamos sobre a relação entre o professor e os estudantes autistas, se já haviam trabalhado ou trabalham e como eles se relacionavam. O gráfico 1 aponta como foram as respostas dos participantes.

Gráfico 1 – Percepção dos professores em relação ao trabalho com estudantes autistas.

Fonte: Dados da pesquisa.

Os dados indicam que a maioria dos professores, ou seja, 48 deles consideraram um desafio trabalhar com estudantes autistas, porém, a adaptação ao contexto, a aceitação das características destes estudantes e a confiança de ambas as partes favoreceu o bom relacionamento, permitindo que o trabalho docente adequado pudesse ser desenvolvido. Sanini e Bosa (2005, p. 174) destacam a importância dessa interação ao afirmarem que:

Acredita-se que a noção de “aceitação do aluno”, por parte do professor, parece depender de vários fatores, tais como: a sua formação, as políticas de inclusão, a concepção de deficiência e de autismo que possui e, também, do tipo de relação que se propõe a estabelecer com o aluno: se com os seus “sintomas” ou com a criança que constitui este aluno. Optar por uma ou outra forma de se relacionar parece fazer diferença no trabalho do professor junto a este aluno.

Outra parcela dos entrevistados, 14 profissionais, alegaram que não tiveram problemas, porém, foi necessário contar com a ajuda de um profissional especializado para que pudessem ter segurança durante suas aulas. Alguns professores, um total de 10, alegaram que foi necessário recorrer a família para que pudessem identificar a melhor forma de se aproximar e agir frente aos estudantes autistas, afirmando ainda que a relação foi tranquila.

Dez professores consideraram tranquilo e sem maiores problemas o relacionamento em sala de aula e por último, 8 docentes afirmaram que sentiram dificuldade para se aproximar do estudante, alegando que não sabiam como agir.

Moraes, Arruda e Silva (2023) consideram que buscar atualizações sobre o autismo e outros transtornos de neurodesenvolvimento pode contribuir para o aprimoramento das aulas e facilitar o relacionamento, permitindo ao professor encontrar caminhos adequados para agir e se aproximar de seus estudantes.

A sexta questão procurou saber se os professores utilizavam materiais diferenciados para atender os estudantes que apresentavam o TEA, sendo os resultados mostrados no Gráfico 2.

Gráfico 2 – Percepção dos professores em trabalhar com materiais diferenciados para estudantes com TEA.

Fonte: Dados da pesquisa.

Uma das maiores dificuldades dos professores é confeccionar, elaborar ou encontrar materiais adaptados que permitam abordar os conteúdos curriculares junto aos estudantes com algum tipo de transtorno ou deficiência. Constatamos que 37 professores utilizam esse tipo de material, porém, necessitam de auxílio para o desenvolvimento da atividade. Outros 22 professores não utilizam, pois necessitam suporte e orientação para a sua elaboração. Apenas 19 entrevistados afirmaram que tem facilidade para organizar materiais diferenciados.

Por sua vez, 5 professores só utilizam materiais diferenciados quando são instados a fazê-lo e 8 professores afirmaram que não utilizam pois não sabem onde encontrar e muito menos como preparar. Deste modo, propostas de criação e de utilização de materiais adequados poderiam facilitar as atividades docentes.

No próximo questionamento procuramos identificar quais atividades, estratégias ou recursos didáticos cada professor utiliza ou já utilizou com os estudantes diagnosticados com o TEA. O Quadro 3 ilustra as respostas obtidas.

Quadro 3 – Atividades desenvolvidas para estudantes com TEA

Atividades, estratégias ou recursos didáticos	Total
Atividades lúdicas (jogos, música, desenho)	37
Materiais adaptados (placas, figuras, quis, recorte, mapa mental)	24
Material concreto (material dourado, palitos de picolé, tampinhas)	11
Vídeos	10
Avaliações diferenciadas	05
Atividades em grupos	03
Experimentos	02
Atividades com suporte familiar	01
Nenhuma	06

Fonte: Dados da pesquisa.

Organizar e realizar atividades diferenciadas em turmas que contam com estudantes autistas, com transtornos de neurodesenvolvimento ou algum tipo de deficiência física demanda planejamento e organização para que todos participem e se interessem pela atividade, favorecendo a aproximação entre professor e estudante.

As atividades lúdicas envolvendo jogos, músicas ou desenhos causam euforia e interesse por parte dos envolvidos, sendo considerados o recurso mais utilizado pelos entrevistados, em um total de 37. Para Ferro, Mendonça e Silva (2021, p. 3) “o lúdico é uma ferramenta que auxilia o ensino para o desempenho e desenvolvimento dos estudantes com autismo”.

Os materiais adaptados às necessidades dos estudantes foram apontados em 24 indicações. Essas atividades envolvem figuras, desafios como quiz, recortes, dentre outras, e contribuem para prender a atenção do estudante autista, facilitando a atividade docente. Fazer adaptações nas aulas para atender as necessidades dos estudantes autistas pode favorecer a aprendizagem (Cunha, 2014).

O material concreto é outro recurso que pode contribuir para um melhor desenvolvimento do estudante com TEA, sendo citado por 11 professores, principalmente na disciplina de Matemática. Esse material favorece a aproximação da teoria com a prática por meio de estratégias de construção de conceitos, desenvolvimento do raciocínio lógico e fixação das operações básicas.

Os vídeos, mencionados por 10 docentes, são recursos que contribuem para o desenvolvimento sociocultural e para a comunicação do autista em sala de aula (Paiva *et al.*, 2020). Porém, é importante que nessas situações o professor oriente o estudante a não perder seu foco, se fixando na aprendizagem.

A organização de avaliações diferenciadas para estudantes que apresentam algum transtorno ou deficiência é outro recurso que a escola pode adotar, oportunizando e valorizando as potencialidades e conhecimentos que ele adquiriu durante as aulas. O professor deverá cobrar o mesmo conteúdo trabalhado com toda a turma, porém, de uma forma diferenciada, com questionamentos simples e diretos. Nesse caso, 5 professores disseram que utilizam esse recurso para auxiliar o estudante com TEA.

As atividades em grupos e experimentos de Ciências da Natureza contribuem para o contato com outros colegas, ajudando no relacionamento e interação, fortalecendo a autonomia e a emancipação intelectual dos estudantes com TEA, em linha com o que defende Mantoan (2022). A utilização de atividades em grupo foi citada por 3 participantes da pesquisa e os experimentos por 2 deles. Apenas 1 professor mencionou que recorre ao auxílio familiar para o desenvolvimento das atividades que são propostas na escola em que trabalha, ou seja, trabalhos

em grupo, tarefas, pesquisas e outras atividades para serem realizadas em casa. Por último, 6 docentes afirmaram que não desenvolvem ou não utilizam atividades diferenciadas para trabalhar com os estudantes com autismo.

A oitava questão indagou dos participantes como deveria ser o suporte das escolas para a inclusão dos estudantes que apresentavam o TEA. A Tabela 3 apresenta os dados obtidos, com suas respectivas categorias e subcategorias.

Tabela 3 – Perspectivas dos professores para auxiliar estudantes com TEA

Categorias	Subcategorias	Respostas	Total
Suporte ao docente	Capacitação	29	61
	Professor de apoio	18	
	Apoio familiar	08	
	Auxílio dos colegas de sala	06	
Equipe multidisciplinar	Psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional.	14	14
Atividades diferenciadas	Material adaptado	10	12
	Currículo diferenciado	02	
Estrutura	Espaço adaptado	08	08

Fonte: Dados da pesquisa.

Os dados da Tabela 3 representam as perspectivas que os professores possuem em relação ao suporte que a escola poderia oferecer para os estudantes que são diagnosticados com TEA. A maior necessidade dos docentes é em relação a capacitação, aspecto presente em 29 respostas, sendo fundamental para nortear a atuação docente, facilitando o trabalho e a orientação dos estudantes autistas ou com qualquer outro tipo de transtorno ou deficiência. Mantoan (2015, p.81) reforça que “formar o professor na perspectiva da educação inclusiva implica ressignificar o seu papel, o da escola, o da educação e o das práticas pedagógicas usuais do contexto excludente do nosso ensino, em todos os níveis”.

Outro suporte que auxiliar significativamente a atividade docente, na opinião de 18 entrevistados, é poder contar com o professor de apoio. Segundo a Lei Brasileira de Inclusão sua função é bastante específica, sendo que o artigo três define o profissional de apoio escolar como sendo (Brasil, 2015, p. 2):

[...] a pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas.

Portanto, contar com uma pessoa para ajudar o estudante tende a contribuir para a sua permanência na escola, pois o profissional de apoio ajudará no desenvolvimento das atividades

propostas para toda a turma, oferecendo atenção especial para aquele estudante que demanda um acompanhamento mais próximo. O trabalho conjunto entre o professor regente e o professor de apoio é fundamental para que um possa auxiliar o outro, favorecendo os processos de ensino e aprendizagem.

O apoio familiar também contribui para que a escola e os professores possam conhecer melhor o estudante, saber de suas demandas, dificuldades e comportamento. Dessa forma, a ajuda externa traz benefícios para todos, especialmente para o estudante com TEA, sendo este aspecto apontado por 8 professores investigados.

Conversar com colegas de turma pedindo que colaborem nas aulas evitando conversa paralela, brincadeiras inadequadas, gritos, não atrapalhar a rotina do estudante com TEA e ajudando-o na execução das atividades são alguns fatores que podem fazer diferença nas escolas. Estas atitudes permitem que o estudante com TEA tenha maior confiança para fazer amizades e se interesse pelas aulas.

Outro desejo dos entrevistados é contar com o apoio de uma equipe multidisciplinar para estudantes que apresentam algum transtorno ou deficiência, como psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas, médicos, dentre outros profissionais capazes de tomar decisões acerca do melhor tratamento para esses estudantes. O acompanhamento do estudante com TEA por uma equipe multidisciplinar é importante para o desenvolvimento da sua linguagem, autonomia, adaptação sensorial, aprendizagem cognitiva, comportamental, reabilitação motora, interação social e comunicacional (Bezerra e Ruiz; 2018).

A proposta de atividades diferenciadas foi outra alternativa apresentada pelos docentes como recurso para auxiliar no desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes. O processo de inclusão educacional demanda que sejam encontradas novas formas e estratégias de se ensinar, possibilitando aos estudantes diferentes maneiras de interagirem com o conteúdo abordado, procedimento que tende a respeitar e valorizar a diversidade que caracteriza as turmas nos ambientes escolares.

Utilizar materiais adaptados, indicação de 10 entrevistados, pode contribuir para a aprendizagem significativa, tornando as disciplinas mais atrativas e permitindo que o estudante possa contextualizar com mais facilidade aspectos teóricos e práticos relacionados aos conteúdos abordados (Oliveira *et al.*, 2019).

Utilizar um currículo adaptado, na visão de 2 professores, seria uma maneira de atender as necessidades de cada estudante. Entretanto, essas adaptações podem exigir grandes mudanças, sendo inviáveis para muitas escolas, pois dependem do poder público, fugindo do alcance do professor. Contudo, é importante salientar que as adaptações devem ser planejadas para serem

desenvolvidas com o intuito de obter bons resultados na aprendizagem do estudante autista, trabalhando com um currículo inclusivo (Albuquerque, 2017).

Por último, oferecer espaços diferenciados e adaptados seria outra alternativa, na percepção de 8 docentes, apesar do estudante com TEA sentir dificuldades de adaptação ao enfrentar mudanças de ambientes. Uma alternativa para auxiliar seu desenvolvimento seria a sala de recursos multifuncionais ou outro espaço que oferecesse atividades diferenciadas e que gerassem segurança, confiança e interesse em participar das atividades. Neste sentido, Ribeiro e Cristovão (2018, p. 505) salientam que “é importante que a escola faça seu papel alertando a todos sobre a importância da inclusão, mas também o professor execute o seu trabalho em sala de aula preparando atividades que possam gerar aprendizagem para todos”.

Julgamos relevante que esse tipo de sala não contenha muitas informações, tirando a atenção do estudante, nem muitas cores estimulantes que possam desviar o foco da atividade a ser realizada. Manter os armários fechados, para evitar que o estudante se distraia e ser um ambiente mais neutro, sem muitos estímulos, também são elementos que favorecem o desenvolvimento dos estudantes autistas (Dutra, 2021).

O Quadro 3 exemplifica algumas situações manifestadas pelos professores sobre como deveria ser o processo de inclusão nas escolas.

Quadro 3 – Perspectivas de como deveria ser o suporte aos estudantes com TEA

P ₁₁	<i>Creio eu que para melhorar o trabalho do professor deveria ter sempre uma capacitação para os professores, mas capacitação que facilite o trabalho, coisas lógicas e objetivas.</i>
P ₁₂	<i>Os professores, estudantes, pais de estudantes e demais servidores deveriam ser capacitados para esta inclusão, pois nem sempre sabem a diferença entre estudantes com e sem TEA. A escola também precisa ser adaptada, em relação ao espaço físico, organização no recreio e outros aspectos.</i>
P ₁₃	<i>Acredito na inclusão, uma inclusão que pense na necessidade de cada um. Trabalhando de forma lúdica, com materiais coloridos, histórias, jogos, o aprendizado de todos é beneficiado, e os estudantes autistas são incluídos de forma efetiva, sem necessidade de distinção de atividades, avaliações. Tudo isso contribui para a autoestima e a relação com os pares.</i>
P ₁₄	<i>Apesar do custo para a instituição, deveria haver um suporte maior, que permitisse ao professor ajudar melhor ao estudante sem, necessariamente, sobrecarregar e influenciar negativamente o trabalho com os demais estudantes. Porém, essa é uma realidade utópica na maioria absoluta das escolas.</i>
P ₁₅	<i>Ainda a muito que melhorar, eu como professora não sei nada sobre como trabalhar com uma criança autista, tudo que faço é pelo afeto e muitas vezes estando errada, procuro sempre ajuda com as auxiliares e com pessoas próximas que sabem com agir com crianças autistas. Antes de ter a inclusão todos nós devíamos ter passado por um processo para receber esses estudantes.</i>
P ₁₆	<i>Devíamos ter mais alinhamento sobre o tipo de atividades adaptadas aos estudantes, assim quem sabe de todos os professores utilizassem a mesma metodologia de ensino ...O estudante estaria mais focado.</i>

Fonte: Dados da pesquisa.

A nona questão abordou a percepção dos participantes em relação a confecção de materiais diferenciados para os estudantes com TEA e procurou saber qual área do conhecimento seria mais difícil confeccionar tais materiais. O Gráfico 3 aponta a opinião dos professores.

Gráfico 3 – Áreas do conhecimento que seria mais difícil confeccionar materiais para estudantes com TEA, na opinião dos professores.

Fonte: Dados da pesquisa.

De acordo com as indicações dos professores na área de Humanas, com 26 indicações, envolvendo as disciplinas de Geografia, História, Filosofia e Sociologia, haveria uma maior dificuldade para se confeccionar ou obter atividades adaptadas para estudantes autistas, seguida de Matemática, com 24 indicações, Linguagens abrangendo as disciplinas de Língua Portuguesa, Literatura, Redação, Arte, Inglês e Espanhol, mencionada por 21 vezes e Ciências da Natureza, composta pela Química, Física e Biologia, mencionada 20 vezes.

Julgamos importante que o professor ao elaborar um material diferenciado, independente da área de conhecimento, conheça seu estudante e saiba quais são as suas dificuldades para que possa realizar a atividade com maiores possibilidades de êxito. Além disso, é preciso ter disponibilidade e interesse para confeccionar os materiais, tendo em mente que isto demanda tempo.

Finalmente, na última questão, foi questionado se os entrevistados conheciam a Educação Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). O intuito dessa pergunta é salientar que a Educação CTS pode favorecer a aprendizagem e auxiliar na alfabetização científica dos cidadãos, permitindo que atuem de forma crítica no contexto social em que estão inseridos, através do desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que possibilitem a tomada de decisão responsável e consciente (Santos e Mortimer, 2001; Moraes e Araújo, 2012). O gráfico 4 ilustra os conhecimentos dos professores sobre Educação CTS.

Constata-se que a maioria dos professores nunca ouviu falar ou não sabe do que se trata a Educação CTS. É importante enfatizar que a relação com fenômenos e problemas sociais e ambientais presentes no cotidiano do educando pode despertar seu interesse e participação, ampliar sua conscientização e permitir abordagens interdisciplinares e contextualizadas (Ferraz e Araújo, 2024). Do total dos participantes da pesquisa, apenas 30,7% afirmam que conhecem a Educação CTS, sendo que aproximadamente 22% consideram que ela poderia ser uma alternativa para um ensino mais contextualizado.

Gráfico 4 – A Educação CTS na visão dos entrevistados

Fonte: Dados da pesquisa.

Enfim, defendemos que a Educação CTS pode ser um caminho para que sejam abordados temas sociais e ambientais relevantes para o contexto em que o estudante está inserido, englobando aspectos locais, regionais e globais como, por exemplo, Trânsito e Mobilidade Urbana (Paiva e Araújo, 2022), sem necessariamente estabelecer hierarquia entre estes (Marques e Hunsche, 2015) e buscando favorecer o alcance de amplos e importantes objetivos formativos (Silva e Araújo, 2023).

6. Considerações finais

Essa pesquisa desenvolvida junto a professores da Educação Básica nos permitiu compreender melhor suas dificuldades e perspectivas em relação a situação dos estudantes com transtornos ou deficiências, elucidando suas angústias, ações e recursos que poderiam auxiliar sua atividade docente. Os contextos que caracterizam as escolas indicam que apenas matricular um estudante com transtorno ou deficiência não resolve satisfatoriamente seus problemas, visto que as mesmas não conseguem oferecer suporte, capacitação dos docentes, apoio de profissionais especializados e materiais adaptados.

É perceptível nas respostas que a insegurança e dificuldade na confecção de atividades diferenciadas e falta de suporte adequado aos professores são fatores que dificultam em grande parte a sua atividade profissional docente.

O acompanhamento do estudante com TEA por um professor de apoio é relevante na medida em que transmite tranquilidade aos estudantes, professores e pais, gerando maior segurança e confiança no autista frente à pessoa ao seu lado.

Sabemos que várias demandas não dependem exclusivamente das escolas, estando além do alcance de gestores e familiares por demandarem iniciativas do poder público para que possam oportunizar ao estudante autista condições adequadas em termos de um ensino realmente inclusivo, capaz de favorecer o seu pleno desenvolvimento cognitivo e socioemocional.

Há, portanto, um conjunto de elementos que necessitam compor o cenário educacional para que se tenha êxito na adequada inclusão de estudantes com TEA, sendo alguns deles destacados por Schimidt *et al.* (2016, p. 230) ao afirmar que “prover suporte e orientação aos professores, fornecer uma melhor compreensão das necessidades do aluno e avaliar as estratégias eficazes para seu aprendizado são passos importantes para construção da inclusão”.

Diante deste contexto, a Educação CTS constitui um caminho oportuno que pode auxiliar estudantes com TEA ao aproximar o mundo da escola de aspectos de sua realidade cotidiana, permitindo que tomem decisões mais acertadas e se tornem participativos diante nos problemas que vivenciam na sociedade.

Ao analisar as respostas fornecidas pelos 91 professores participantes foi possível alcançar o objetivo principal desta pesquisa, uma vez que identificamos quais são as maiores dificuldades que estes professores da Educação Básica enfrentam ao lecionarem para estudantes com TEA nas salas de aula regulares, com destaque para a falta de apoio pedagógico e acompanhamento de especialistas, carência de melhor infraestrutura com espaços físicos diferenciados, poucos materiais didáticos voltados a este público, entre outros.

Enfim, são muitos os desafios para que se possa oferecer uma Educação inclusiva de qualidade, capaz de permitir que estudantes com TEA ou outros transtornos de neurodesenvolvimento se sintam de fato incluídos e consigam se desenvolver adequadamente, com seus professores sentindo segurança para realizarem suas atividades com apoio de recursos físicos e humanos necessários, contando com capacitação e profissionais especializados para auxiliá-los.

Referências

ADACHI, Ana Amélia Chaves Teixeira. **Evasão e evadidos nos cursos de graduação da UFMG**. 2009. 214 p. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/server/api/core/bitstreams/a4930def-6f20-4b27-b9b5-857ce2efbc25/content>. Acesso: 10 jun. 2025.

ALBUQUERQUE, Thiago Henrique de Assis. **Adaptação curricular de crianças autistas: o que pensam os professores?** 2017. 24f. Trabalho de conclusão de curso. Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa. Disponível em:

<https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/15474/1/THAA01122017.pdf>. Acesso: 15 jun. 2025.

BARBOSA, Karina Pereira; PERES, Cristiane Pereira; PRZYLEPA, Mariclei. O trabalho pedagógico do professor de apoio na inclusão de estudantes com transtorno do espectro autista. **Revista Educação Especial em Debate**, v. 5, n. 9, p.131-148, jan./jun. 2020.

BAPTISTA, Claudio Roberto. Ação pedagógica e educação especial: a sala de recursos como prioridade na oferta de serviços especializados. **Revista Brasileira de Educação Especial**, Marília, v. 17, p. 59-76, maio/ago. 2011. .

BERBERINI, Karine Younes. A escolarização do autista no ensino regular e as práticas pedagógicas. **Cadernos de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento**, São Paulo, v. 16, n. 1, p. 46-55, 2016.

BEZERRA, Gabrielle Sarah da Silva; RUIZ, Erasmo Missea. Dificuldades no atendimento multiprofissional em saúde de pessoas com autismo. In: FROTA, Francisco Horácio da Silva et al. **Direito e Cidadania**. Fortaleza: EDMETA, 2018. cap. 1, p. 55-68.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. 4. Ed. Lisboa: Edições 70, 2010.

BRASIL, Ministério da Educação. **Documento orientador programa implantação de salas de recursos multifuncionais**. Brasília, 19 de jun de 2012. Disponível em:

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11037-doc-orientador-multifuncionais-pdf&Itemid=30192. Acesso: 10 abr. 2025.

BRASIL. **Lei nº 12.764 de 27 de dezembro de 2012**. Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtornos do Espectro Autista. Presidência da República, Casa Civil.

Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112764.htm. Acesso: 10 abr. 2025.

BRASIL. **Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência nº 13.146**, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União, Brasília, DF, julho de 2015.

Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113146.htm. Acesso: 10 abr. 2025.

BRASIL. **Lei nº 13.977, de 8 de janeiro de 2020**. Lei Romeo Mion. Disponível em:

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.977-de-8-de-janeiro-de-2020-237206876>. Acesso: 10 abr. 2025.

CAMARGO, Sígla Pimentel Höher *et al.* Desafios no processo de escolarização de crianças com autismo no contexto inclusivo: diretrizes para formação continuada na perspectiva dos professores. **Educação em Revista**, v. 36, p. 1-22, 2020.

CUNHA, Eugênio. **Práticas pedagógicas para a inclusão e diversidade**. 4. ed. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2014.

DUTRA, Micaela Scarpatti Jogaib. **A importância do espaço físico para crianças com transtorno do espectro do autismo (TEA): proposta de intervenção em uma sala de recursos**

multifuncionais. 2021. 83f. Trabalho de conclusão de curso. Instituto Federal do Espírito Santo. Colatina. Disponível em: <https://repositorio.ifes.edu.br/server/api/core/bitstreams/4c92469d-d4be-470e-90bf-e9ef57a29e6b/content>. Acesso: 05 jun. 2025.

FALCÃO, Elenize Vieira. A formação continuada de professores: possíveis contribuições das narrativas compartilhadas. **RELVA**, Juara, v. 7, n. 2, p. 36-47, jul./dez. 2020.

FERRAZ, Anderson Claiton; ARAÚJO, Mauro Sérgio Teixeira de. Educação CTS para a Formação Cidadã no Ensino Médio de Física através do tema Mineração. **Indagatio Didactica**, v. 16, n. 3, p. 77-94, novembro 2024.

FERRO, Marcos Batinga; MENDONÇA, Ana Cláudia Sousa; SILVA, Alene Mara França Silva. O Lúdico No Processo Inclusivo Do Autista Na Educação Infantil. In: **Anais do Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade**. Aracaju: UFS, 2021, p.1-23.

GRACIO, A. L. R.; GRACIO, A. L. R.; DIAS, B. de O.; LACERDA, G. F.; DINIZ, M. A.; CARVALHO, S. R. Transtorno do Espectro Autista na Educação Inclusiva e Desafios na Prática Docente. **International Contemporary Management Review**, v. 6, n. 2, p. 1-16, 2025.

LAPLANE, Adriana Lia Friszman de; CAIADO, Katia Regina Moreno; KASSAR, Mônica de Carvalho Magalhães. As relações público-privado na educação especial: tendências atuais no Brasil. **Revista Teias**, Rio de Janeiro, v. 17, p. 40-55, 2016.

LÚCIO, Juliane Silva Souza. **Inclusão escolar**: uma reflexão sobre os estudantes especiais no ensino regular. 2021. 19f. Trabalho de conclusão de curso. Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Goiás. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/bitstream/123456789/1865/1/artigo%20JULIANE%203%20vers%C3%A3o.pdf>. Acesso: 01 jun. 2025.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão Escolar**: o que é? Por quê? Como fazer? São Paulo: Summus, 2015.

MANTOAN, M. T. E. Uma escola hospitaleira. **Revista Estudos Aplicados em Educação**, v. 7, p. 5-14, 2022.

MARQUES, Sabrina Gonçalves. **Enfoque CTS no Brasil**: olhar sobre as práticas implementadas no Ensino Médio. 2015. 23f. Trabalho de conclusão de curso. Universidade Federal do Pampa. Caçapava do Sul. Disponível em: https://cursos.unipampa.edu.br/cursos/cienciaseatas/files/2014/06/SabrinaGon%C3%A7alvesMarques_TCC.pdf. Acesso: 05 jun. 2025.

MERCADO, Elisângela Leal de Oliveira; FUMES, Neiza de Lourdes Frederico. Base Nacional Comum Curricular e a Educação Especial no contexto da inclusão Escolar. In: **Encontro Internacional de Formação de Professores e Fórum Permanente de Inovação Educacional**, 10, Aracaju: Anped, p. 1-16, 2017.

MORAES, José Uibson Pereira; ARAÚJO, Mauro Sérgio Teixeira de. **O Ensino de Física e o Enfoque CTSA**: caminhos para uma educação cidadã. São Paulo: Livraria da Física, 2012.

MORAES, Júlia Franco; ARRUA, Mariele Trindade Silva; SILVA, Rita de Fátima. Os desafios do professor na inclusão do estudante com Transtorno do Espectro Autista na escola regular. **Revista Diálogos Interdisciplinares**, v. 2, n. 12, p. 1-14, 2023.

NASCIMENTO, Amanda Lima; BORGES, Fabiana Vigo Azevedo. O lúdico como fator estimulante para o desenvolvimento dos estudantes com espectro autista nos anos iniciais. **Cadernos de Educação: Ensino e Sociedade**, v. 7, n. 1, p. 1-19, 2021.

OLIVEIRA, A. P. L. et al. A utilização de material didático para estudantes com autismo: uma proposta pedagógica. **Revista Psicologia & Saberes**, v. 8, n. 13, p. 143-155, 2019.

PAIVA, Humberto Alencar de Paiva; ARAÚJO, Mauro Sérgio Teixeira de. Conscientização de Estudantes do Ensino Médio Técnico por meio da Educação CTS: Abordagem do Tema Trânsito e Mobilidade Urbana Visando à Formação para a Cidadania. **Revista de Ensino de Ciências e Matemática (REnCiMa)**, v. 13, n. 1, p. 1-27, 23 mar. 2022.

PAIVA, Adriana Borges de *et al.* Tecnologias assistivas e o ensino de Matemática para estudantes autistas na Educação Infantil. **Cadernos da Fucamp**, v. 19, n. 40, p. 124-146, 2020.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernane César de. **Metodologia do Trabalho Científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico**, 2. ed., Novo Hamburgo-RS, Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo - ASPEUR Universidade Feevale, 2013. Disponível em: <https://www.feevale.br/Comum/midias/0163c988-1f5d-496f-b118-a6e009a7a2f9/E-book%20Metodologia%20do%20Trabalho%20Cientifico.pdf>. Acesso: 10 jun. 2025.

RAMOS, Márcio Roberto Vieira. O uso de tecnologias em sala de aula. **Revista Eletrônica: Lenpes-PIBID de Ciências Sociais-UEL**, v. 1, n. 2, p. 1-16, 2012.

RIBEIRO, G. G.; CRISTOVÃO, E. M. Um estudo sobre a inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista na aula de matemática. **Revista de Educação Matemática**, v. 15, n. 20, p. 503-522, 2018.

SANINI, Cláudia; BOSA, Cleonice Alves. Autismo e inclusão na educação infantil: Crenças e autoeficácia da educadora. **Estudos de Psicologia**, v. 20, n. 3, p.173-183, 2015.

SANT'ANA, Izabella Mendes. Educação inclusiva: concepções de professores e diretores. **Psicologia em Estudo**, Maringá, v. 10, n. 2, p. 227-234, 2005.

SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos; MORTIMER, Eduardo Fleury. Tomada de decisão para ação social responsável no ensino de Ciências. **Ciência & Educação**, v. 7, n. 1, p. 95-111, 2001.

SCHMIDT, Carlo *et al.* Inclusão escolar e autismo: uma análise da percepção docente e práticas pedagógicas. **Revista Psicologia: Teoria e Prática**, v. 18, n. 1, p. 222-235, 2016.

SILVA, Alessandro Alves da Silva *et al.* Desafios Enfrentados por Estudantes com Transtorno do Espectro Autista no Âmbito Escolar do Semiárido Nordestino Brasileiro. **Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 14, p. 37-49, 2026.

SILVA, Tereza Freitas da. Dificuldades na inclusão de estudantes portadores de deficiência: as perspectivas dos professores na Escola Municipal Josué de Castro, no município de Buritis. In: **Anais do VI Congresso Nacional de Educação**. Fortaleza: UFC, 2019, p. 1-12.

SILVA, Alencar Coelho da; ARAÚJO, Mauro Sérgio Teixeira de. Objetivos formativos presentes em Teses e Dissertações relacionadas com a Educação CTS defendidas no Brasil entre 2010 e 2019. **Indagatio Didactica**, v. 15, n. 1, p. 256-272, 2023. D

SOARES, Daniela Praça. **A criança com Autismo na escola**: possíveis caminhos para a inclusão. 2019 45f. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação em Pedagogia) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Rondonópolis, 2019. Disponível em: <https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamumweb/vinculos/000039/000039ad.pdf>. Acesso: 01 jun. 2025.

SOUZA, Thaís Teixeira de. **O papel da família na educação inclusiva**. 2022. 28f. Trabalho de conclusão de curso. Instituto Federal Goiano. Hidrolândia. Disponível em: https://repositorio.ifgoiano.edu.br/bitstream/prefix/2969/1/tcc_Thais%20Teixeira%20de%20Souza.pdf. Acesso: 01 jun. 2025.

UMBELLINO, Marcela Marques; CIRÍACO, Klinger Teodoro. “Dores, Dilemas e Descobertas”: desafios de professores iniciantes na carreira do magistério. **Momento: diálogos em educação**, v. 27, n. 1, p. 399-425, jan./abril. 2018.

VILELA, Jean Louis Landim; ARAÚJO, Mauro Sérgio Teixeira de. Análise das tendências da educação inclusiva no Ensino de Física baseada no mapeamento de teses e dissertações. **Revista Dynamis**. FURB, Blumenau, v. 28, n.1, p. 24-45, 2022.

VILELA, Jean Louis Landim; ARAÚJO, Mauro Sérgio Teixeira de. de. Mapeamento de teses e dissertações sobre Ensino de Física envolvendo estudantes diagnosticados com TEA. **Revista Dynamis**, FURB, Blumenau, v.30, p. 1-18, 2024.